

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ- ФИЛОЛОГОВ

М.К. Бахтиёров

преподаватель УзГУМЯ Ташкент, Узбекистан

bakhtierovm96@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556163>

Аннотация. Цифровизация высшего образования влечет за собой значительные изменения в его ключевых элементах, включая подготовку будущих педагогов. Особое внимание при этом следует уделять развитию цифровой компетентности у студентов, обучающихся на факультетах русского языка и литературы. В условиях формирования профессионально значимых ценностей это качество становится важным компонентом личностной структуры будущего учителя. Успех его педагогической деятельности во многом зависит от того, насколько эффективно он овладеет данными компетенциями. В статье, основанной на анализе информационных технологий и цифровых инструментов, рассматривается опыт обучения студентов в области цифровой компетентности.

Ключевые слова: цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровая компетентность.

Цифровые и информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни, включая профессиональную сферу. Это в свою очередь предполагает необходимость преобразования образовательной деятельности высших учебных заведений в сторону цифровизации. Растущее использование информационных технологий, программного обеспечения и цифровых ресурсов обуславливает необходимость формирования цифровой компетентности у студентов различных направлений подготовки.

Для выпускников всех образовательных программ владение цифровыми компетенциями представляет собой актуальную задачу, поскольку они полностью соответствуют матрице компетенций человека цифровой эпохи. В связи с этим специалисты в области образования подчеркивают, что овладеть этими компетенциями возможно только при условии повышения качества фундаментального и профессионального образования на всех его уровнях [1, 5]. Проблемой данного исследования является формирование и развитие профессионально значимых ценностей у будущих учителей русского языка и литературы. Эти ценности рассматриваются как система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: качеств, способностей, убеждений, знаний, навыков и компетенций, которые представляют собой интегральную характеристику личности. В центре данной системы находятся личностные

ценности и способности, которые формируются в процессе активного развития личности в период обучения в вузе. При анализе понятий личностных ценностей и способностей будущего учителя-филолога мы пришли к выводу, что цифровая компетентность также является одной из таких значимых ценностей.

Пути формирования цифровой компетентности личности в настоящее время являются объектом активного исследования многих ученых-практиков, таких как Н. Белоусова, О. Ваганова, С. Грязнов, Ю. Маслова, Т. Нестик, П. Рабинович, И. Роберт, М. Токарева и других. В работах исследователей рассматриваются различные аспекты, связанные с необходимостью формирования цифровой компетентности у педагогов как субъектов цифрового образовательного пространства, анализируются подходы к изучению феномена технофобии, оценивается уровень сформированности цифровой компетентности преподавателей образовательных учреждений высшего образования. Также затрагиваются вопросы необходимости и возможностей формирования цифровой компетентности преподавателя в процессе непрерывного профессионального образования, изучается роль цифровых образовательных ресурсов как средства формирования профессиональных компетенций студентов, а также рассматривается цифровая трансформация образования в контексте перехода от изменения средств к развитию деятельности.

Анализ различных подходов к понятию цифровой компетентности студентов, включая будущих учителей, позволяет выделить важный аспект развития этой компетенции у будущего учителя-словесника. Цифровизация затронула прежде всего организации среднего общего образования, что повлекло изменения в требованиях к профессиональной деятельности педагогов. Современное поколение школьников, считающееся представителем цифрового поколения, характеризуется полной открытостью к деятельности в цифровом пространстве. Одной из ключевых особенностей этого поколения является повышенный интерес к игровым технологиям, проектной деятельности, скрайббину, визуальным моделям и другим современным методам обучения. В связи с этим для учителя недостаточно владеть только традиционными методами обучения и педагогическими технологиями. И. Роберт подчеркивает, что происходит интенсификация интеллектуального взаимодействия между обучающимся и педагогом с использованием информационно-образовательных технологий в цифровом пространстве.

Таким образом, педагогическое взаимодействие учителя и учеников в условиях цифровизации образования обладает своей спецификой. Будущий учитель-филолог, обучаясь в высшем учебном заведении, должен овладеть цифровой компетентностью, включая навыки использования цифровых инструментов в педагогической практике, разработки собственного цифрового контента и построения уроков с применением информационно-коммуникационных технологий.

На основе вышеизложенного можно сказать, что для эффективного формирования цифровой компетентности будущего учителя-филолога необходимо разработать специализированную систему подготовки студентов по освоению цифровых инструментов и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе обучения базовым и вариативным дисциплинам.

Первая группа методов связана с необходимостью формирования у студентов – будущих учителей-словесников навыков работы с отраслевым программным обеспечением. К цифровым ресурсам, обеспечивающим деятельность современных филологов и учителей-словесников, можно отнести следующие программы: для работы со звуком (Audacity, MAGIX Audio Cleaning Lab), программы анализа текстов (ВААЛ-мини, Textus Pro), текстовые редакторы (Microsoft Office Word, Notepad), программы для структурирования данных (Microsoft Access, MySQL), системы оптического распознавания символов (OCR), редакторы программного кода, нейронные сети, графические редакторы и другие. Ознакомление с этими программами должно осуществляться с использованием активных методов обучения, таких как проблемное, эвристическое и исследовательское обучение, которые способствуют организации учебной деятельности студентов в цифровом формате.

В обучении филологическим дисциплинам также необходимо применять методы имитационного моделирования, при которых на основе моделирования, например, литературно-критического процесса, создается имитационная модель объекта или процесса. Эти методы позволяют анализировать различные типы текстов в действии, изучать процессы их распознавания и вносить изменения в модель в процессе работы, что способствует более глубокому пониманию исследуемого процесса и быстрому решению поставленных задач. Применение этих методов способствует формированию у студентов необходимых цифровых компетенций. Вторая группа методов связана с задачами освоения будущими учителями-словесниками инновационных проектных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), построенных на базе цифровых

инструментов, с целью применения их в педагогической деятельности. В данном контексте речь идет о обучении студентов-филологов имитационному моделированию педагогических систем, явлений и процессов с использованием интерактивных методов. На их основе разрабатываются ИКТ, проектные, игровые и визуальные технологии для обучающихся, а также с помощью различных социальных сетей и цифровых платформ создаются онлайн-уроки, видеоконференции, чат-конференции, которые содержат информацию, необходимую для организации учебного процесса в школе. Это, в свою очередь, способствует организации интерактивного взаимодействия обучающегося и педагога с использованием информационных технологий.

Специфика педагогического взаимодействия в условиях цифровизации образования служит основанием для внедрения в учебный процесс будущих учителей-словесников таких технологий, как смешанное, гибридное и дистанционное обучение. Такой подход позволяет выпускникам-филологам стать активными субъектами цифрового образовательного пространства, обладая необходимой цифровой компетентностью.

Цифровая компетентность будущего учителя-словесника понимается как личностная ценность, включающая знание и понимание цифровых инструментов, предназначенных для их использования в педагогической практике. Это также предполагает владение цифровыми навыками, которые обеспечивают готовность и способность решать проблемы, связанные с филологической деятельностью, с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.

Литература

1. Белоусова Н.Н., Савельева Н.Н. Цифровые ресурсы как средство формирования профессиональных компетенций студентов техникума // Мир науки. Педагогика и психология. – 2021. – Т.9. – №1.
2. Ваганова О.И., Алешугина Е.А. Психологические аспекты реализации игровых технологий // Научный вектор Балкан. – 2020. – Т. 4, № 2
3. (8). – С. 21-24.
4. Грязнов С.А. Цифровая компетентность преподавателя // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2021. – № 2 (35). – С. 79-81.
5. Дудырев Ф.Ф., Максименкова О.В. Симуляторы и тренажеры в профессиональном образовании // Вопросы образования. – 2020. – № 3. – С. 255- 276.
6. Евсеева Е.Г., Скафа Е.И. Формирование цифровой технологической компетентности будущего учителя математики // Математика. Образование.
7. Культура: материалы X международной научной конференции (Тольятти, ТГУ, 27-29 апреля 2022 г.). – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2022. – С. 23-27.
8. Рабинович П.Д., Заведенский К.Е., Кушнир М.Э. Цифровая трансформация образования: от изменения средств к развитию деятельности // Информатика и образование. – 2020. – № 5. – С. 4-14.

9. Роберт И.В. Интеллектуализация интерактивного взаимодействия обучающегося и обучающего со средствами информатизации в информационно-образовательном пространстве // Электронное периодическое издание
10. «Информационная среда образования и науки». – 2013. – № 18. – С. 63-83
11. Компаниец А.А. О необходимости формирования цифровой компетентности у современного педагога как субъекта цифрового образовательного пространства // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2021. – № 2. – С. 120-129.
12. Кубрушко П.Ф., Шингарева М.В., Атапина Ю.А. Формирование цифровой компетентности преподавателя колледжа в процессе непрерывного образования // Вестник РМАТ. – 2021. – № 2. – С. 78-84.
13. Кудрейко И.А. Развитие самоорганизации студентов славянской филологии в контексте цифровизации высшего образования // Человеческий капитал. – 2022. – Т. 2, № 5 (161). – С. 193-200.